

БУЛЛИНГ - ПРОБЛЕМА ВЕКА: КАК СОЗДАТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ БЕЗОПАСНУЮ СРЕДУ В ШКОЛЕ

BULLYING THE PROBLEM OF THE CENTURY: HOW TO CREATE AND MAINTAIN A SAFE SCHOOL ENVIRONMENT

ЛИПС НАДЕЖДА ИВАНОВНА,

*кандидат педагогических наук, преподаватель,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2».*

LIPS NADEZHDA IVANOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, teacher,
GBPOU "Chelyabinsk Pedagogical College No. 2".*

В статье поднимаются вопросы о причинах нежелательных тенденций в межличностных отношениях подростков младших школьников. Отмечается, что анализ буллинга в современной школе даёт объективную оценку проявления форм деструктивного конфликтного взаимодействия, выражающихся в издевательствах, насилии, агрессии, жестокости среди учеников. Исследователь приходит к выводу, что использование социальных проектов для устранения травли может значительно снизить недружественные отношения между учащимися в школе. Рассмотрены основные условия предотвращения конфликтности между младшими школьниками, в том числе создание положительного, психологически комфортного микроклимата, обеспечивающий и поддерживающий безопасность образовательной среды начальной школы.

The article analyzes the questions about the causes of undesirable tendencies in interpersonal relationships of adolescents of primary school students. It is noted that the analysis of bullying in a modern school provides an objective assessment of the manifestation of forms of destructive conflict interaction, expressed in bullying, violence, aggression, cruelty among students. The researcher concludes that the use of social projects to eliminate bullying can significantly reduce unfriendly relations between students at school. The main conditions for preventing conflict between younger schoolchildren are considered, including the creation of a positive, psychologically comfortable microclimate that ensures and supports the safety of the educational environment of primary school.

Ключевые слова: буллинг; профилактика; агрессия, травля, деструктивный конфликт; издевательства; социальные проекты.

Key words: bullying; prevention; aggression, bullying, destructive conflict; bullying; social projects.

Буллинг как социально-психологическое явление, казалось бы, является проблемой современности и связан с изменениями социально-экономических и социокультурных условий, но, вероятно, это будет противоречить истории его возникновения, поскольку травля развивается практически в любом закрытом сообществе, и неслучайно отражается в современной отечественной школе под эгидой «формирования искажённых форм индивидуализма» [5]. Вследствие этого формируются отношения между людьми в обществе, которые характеризуются напряжённым, доминирующим характером. Отмечается усиление насильственных действий, связанных с физической и вербальной агрессией. Сложившаяся жизнен-

ная ситуация человечества в современном мире, таким образом, ставит задачу создания и поддержания безопасной среды в образовательных организациях, поскольку нарушаются приоритеты установления межличностных отношений школьников в образовательном пространстве школы.

Поэтому возникает необходимость изучения форм взаимоотношений между субъектами образования. Конечно, вопрос о подавлении одних участников образовательной деятельности в отношении других является актуальным, если посмотреть на то, как человек взаимодействует сегодня. Согласно локальным исследованиям рассматриваемой проблемы, по мнению контролирующих органов образования Российской Федерации, распространение издевательств наиболее характерно для школьного сообщества. Если жалоб от студентов меньше, а это 20%, то для сравнения в школе 50-70%. Как следствие этого, проблема конфликтности в ученических коллективах современной школы принимает более тяжёлые формы. Появление в детской возрастной субкультуре как новая форма отношений, становится наиболее жёсткой, поскольку в её основе преобладает насилие, агрессия и другие проявления жестокости.

В отечественных и зарубежных исследованиях (И.С. Бердышев, М.Г. Нечаева, И.С. Кон, О.А. Селиванова, Т.С. Шевцова и др.) авторы подчёркивают высокую степень распространённости этого явления в образовательной среде, когда школьники сталкиваются с трудностями в обучении. Формирование сложной ситуации в образовательной среде, по мнению учёных, обусловлено наличием внешних или внутренних изменений, влияющих на адаптацию учащихся к школьной жизни, в результате чего ученик становится неспособным удовлетворять свои образовательные потребности и познавательные интересы [1]. Таким образом, можно подчеркнуть, что появление трудностей в обучении связано с нарушением условий школьной жизни учащихся определёнными событиями, возникающими в межличностных отношениях в ученическом классе (насилие, грубое обращение со стороны одноклассников и т.д.), которые он не может преодолеть самостоятельно, а это, в свою очередь, влечёт появление сильных переживаний, сопровождающихся стрессовыми состояниями.

Становится уже общеизвестным, что в современном мире явление притеснения, подавления, гнева людей не является редкостью. Часто можно услышать упрёк в адрес школы от имени школьников, которые, эмоционально волнуясь, сообщают о дерзком, подавляющем отношении к ним со стороны одноклассников. С каждым годом, как показывает практика школьной жизни, положение учащихся в образовательной среде ухудшается. Но давайте не будем столь категоричны в этом вопросе, потому что у всех разные воспоминания о школе. Для кого-то школьная жизнь ассоциируется с ощущением красоты от упомянутых событий, которое выражается глубокой улыбкой, проявляющейся в чертах радостного лица, у кого-то с лёгким оттенком грусти, а для кого-то школьные воспоминания вызывают мышечное напряжение до глубокой боли, ужаса и страха. Все это воспринимается как вселенская катастрофа на земном уровне. Поэтому мы должны неоднозначно подходить к задаче о том, как помочь ребёнку сохранить в памяти только положительные воспоминания об учебном заведении и как научить его выходить из конфликтных ситуаций без психологических проблем.

В рамках исследования необходимо охарактеризовать понятие «буллинг». Основываясь на научной работе И.С. Кона, мы установили признаки, определяющие его содержание в следующем контексте: запугивание, психологический или физиологический террор, агрессия, направленная на подчинение другого человека или вызывающая у него чувство страха [3]. Исходя из вышеперечисленных черт, мы рассматриваем этот феномен с точки зрения опасного социального явления. В чем его угроза образованию? Прежде всего, тем, что школьная ситуация становится критической, что не позволяет учащимся реализовать познавательные стремления и мотивы. Это означает, что для предотвращения распространения такого явления среди подростков необходим поиск наиболее эффективных форм воспита-

тельной работы. Из-за этого необходимо более детально изучить и проанализировать научные исследования по изучаемому вопросу.

Интерес к буллингу как социальному явлению возник у психологов и педагогов не только в нашей стране, но и на уровне его глобального изучения. В западной психологии эта проблема была исследована такими учёными, как Д.Ольвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн. Масштабное исследование, проведённое Д. Ольвеусом и его коллегами, позволило определить теоретические основы проявления буллинга среди подростков[4]. Британские исследователи В. Бесаг и Д.Лейн изучали причины и условия возникновения травли среди подростков младшего школьного возраста[2]. Ссылаясь на их теоретические выводы, мы можем отметить, что учащиеся подвергаются насилию и агрессии в школе, которые становятся её жертвой в результате неоднократных и даже постоянных хулиганских действий со стороны одноклассников. По мнению Д.Н. Соловьева, российского учёного, проявление издевательства в образовательной среде обусловлено деструктивным конфликтным взаимодействием[5]. Из анализа образовательной ситуации и характера межличностных отношений учащихся, исследователь делает вывод, что враждебные отношения между учащимися возникают из-за чувства обиды, стресса и, соответственно, страха .

Обобщая результаты теоретических выводов зарубежных и отечественных психологов по исследуемому вопросу, можно сделать заключение, что буллинг – это вид выражения отношений между участниками, которые не соответствуют духовно-нравственным ценностям и принятым этическим нормам человеческого поведения. Поведение, наблюдаемое у обучаемых, основано на соперничестве, превосходстве одних над другими, власти, силе, наличии статуса, которые приводят ученика – жертву в состояние страха, неспособности постоять за себя. Набор специфических признаков (умысел, дисбаланс обидчика и жертвы, регулярность и т.д.), которые характеризуют содержательную основу этого феномена и отличают его от других форм конфликтного взаимодействия. Принимая во внимание теоретические положения, мы можем утверждать, что он содержит в себе не столько определённую направленность поведения, сколько особую форму взаимодействия, в которой проявляются различные типы поведения, в первую очередь порождаемые насилием или агрессией одного участника образовательной ситуации по отношению к другому в то время, когда существует неравенство силы.

Для выявления такого рода межличностных отношений в ученическом коллективе, мы провели экспериментальное исследование по следующей проблеме социальные проекты как условие профилактики травли в ученическом коллективе. Гипотеза исследования была выдвинута как предположение: установление позитивных взаимоотношений среди младших школьников в образовательном процессе возможно, если социальные проекты будут направлены на предотвращение издевательств в ученическом коллективе, что и определило ход экспериментальной работы.

Содержание первого этапа исследования заключается в проведении опроса среди учащихся согласно предложенной форме анкеты и в соответствии с методикой Дж.Морено. Экспериментальные данные показали, что у учащихся – подростков есть представления о феномене буллинга: 22 обучаемого из 25 (88%), некоторые были непосредственными участниками возникших конфликтов: 3 школьника (12%). Что касается распределения учащихся по его структурным компонентам: большинство учащихся заняли позицию свидетелей (пассивных и безразличных наблюдателей) – 14 учащихся (56%), последователей и одобряющих, поддерживающих буллера – 6 учащихся (24%), меньшинство составили защитники жертвы – 3 ученика (12%).

Таблица 1. Ранжированный показатель результата, установленный соотношением учащихся по структурному элементу буллии (по методика Дж. Морено).

Элементы буллии	Оценочный показатель распределения элемента буллии в % от числа учащихся													
	%	Кол. чел.	%	Кол. чел.	%	Кол. чел.	%	Кол. чел.	%	Кол. чел.	%	Кол. чел.	%	Кол. чел.
Буллер	4%	1												
Последователи буллера			8%	2										
Одоброяющие буллера					16%	4								
Пассивные							28%	7						
Равнодушные									28%	7				
Защитники жертва											12%	3		
Жертва													4%	1

Наряду с этим были расследованы причины и условия домогательств в начальной школе. Среди наиболее значимых причин и условий проявления преследований в ученическом коллективе выделены:

- внешний вид учащегося не соответствует созданному возрастной субкультурой стандарту;
- социальное неравенство обучающихся (обеспеченность и финансовая состоятельность семьи ученика);
- педагогическое пренебрежение отдельными учащимися;
- личностные особенности жертвы издевательств (низкая самооценка, низкий уровень развития коммуникативных универсальных действий);
- сложности в адаптации учеников к новым условиям обучения;
- педагогическая некомпетентность педагогов, учителей сопровождать младших школьников в учебном процессе, разрешать межличностные конфликты.

Результаты экспериментальных данных послужили основанием для утверждения следующих выводов:

- отношения между учащимися этого класса носят деструктивный характер, поскольку отсутствовала коммуникативная совместимость;
- порог возрастного периода подростков на ранних стадиях развития имеет высокую вероятность травли для большей части членов ученического коллектива, но речь идёт не только о жертве, поскольку имело быть место несформированное ценностно - ориентационное единство;
- в образовательном пространстве школы существует ситуация скрытого издеательства не только со стороны сверстников, но и со стороны учителей. Это относится не только к предвзятости и несправедливости, но и к давлению на ученика со стороны учителя.

Таким образом, выводы, полученные по итогам первого этапа исследования, позволили спланировать педагогический эксперимент, целью которого была реализация социальных проектов по обеспечению профилактических мер в контексте буллинга, проявляющегося в ученическом коллективе. Педагогический эксперимент был основан на предположении, которое было описано выше данной статьи. Для того чтобы подтвердить и доказать правомерность выдвинутой гипотезы, необходимо было изменить содержательные и технологические основы учебного процесса. Это вызвало необходимость построения иной модели учебной деятельности учащихся.

Итак, ниже приведён тип образовательного процесса, который основан на ряде функционально взаимосвязанных узлов, в виде следующего модуля:

1. Организация учебной деятельности младших школьников по технологии «Работа в группах сотрудничества» (автор Ю.А.Уваров).
2. Центр проектной деятельности в условиях работы в группах сотрудничества.
3. Центр коррекционной работы с учащимися группы риска.
4. Организация цифровой образовательной среды в системе $S_1 \rightarrow O \leftarrow S_2$ отношений равновесного значения.

На рисунке 1. показана организационно-функциональная модель образовательного процесса, элементы которой являются взаимосвязанными узлами:

Рис.1. Организационно - функциональная модель учебного процесса с элементами проектной деятельности.

Содержательным ядром является механизм проектной деятельности младшего школьника, который разработан как функционально определяющая основа для работы в «группах сотрудничества» для решения образовательных задач по поиску путей создания социальных проектов.

Механизм проектной деятельности младшего школьника представлен ниже, на рисунке 2.

Концептуальной компонентой в определении организационно-функциональной основы модели учебного процесса с элементами проектной деятельности выступают идеи педагогов и психологов (К. Роджерс, И.С. Якиманская, Ю.А. Уваров и другие) по реализации задач обучения, воспитания и развития младших школьников в свете гуманистической антропологии; воззрения отечественных педагогов на процесс развития коллектива (А.С. Макаренко); ориентация на основные теоретические положения зарубежных учёных, изучающих проблему буллинг (Д.Ольвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн).

Основными принципами руководства деятельностью младших школьников в учебном процессе являются:

- опора на природное соответствие в развитии личности (Я.А.Коменский);
- ориентация на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и синергетического подходов к образованию;

- ориентация на субъект-субъектный уровень взаимодействия равновесного значения, принцип дополнительности, взаимопроникновения, а также на принцип сотрудничества;
- безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
- принцип параллельного действия. [3]

Рис.2. Механизм проектной деятельности младшего школьника в учебном процессе.

Современные социальные проекты по устранению травли могут значительно снизить недружественные отношения между учащимися в школе. При таком подходе к организации образовательного процесса акцент был определен на оказании помощи учащимся раннего подросткового возраста в предотвращении и преодолении индивидуальных и групповых факторов его возникновения. Это показывает, что содержательная составляющая, основанная на реализации соответствующих социальных проектов, и процессуальная, технологическая составляющая образовательной деятельности, разработанная в свете гуманистических тенденций, исключают негативные проявления в развивающихся взаимоотношениях школьников, а также создают наиболее благоприятные, оптимальные условия для раскрытия потенциальных природных интеллектуальных способностей в развитии когнитивных навыков для достижения образовательных результатов каждого ученика ученического коллектива.

Таким образом, образовательные организации несут ответственность за разработку и устранение поднятой проблемы, а именно за обеспечение и поддержание безопасной образовательной среды в начальной школе, которая «будет способствовать поддержанию устойчивости к психотравмирующим воздействиям» [6] и созданию комфортного развивающего образовательного пространства. Все это обеспечит повышение учебных достижений младших школьников, установление партнерских отношений между субъектами образования, решение задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, а также предотвращение психологических конфликтов как условия нормальной школьной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гришина Т.Г. Исследование буллинга среди школьников: обзор зарубежных исследований. Современная прикладная психология: теория и практика: сборник статей Международной научно - практической конференции: в 2 т. / под ред. Т.Н. Мельникова, Н.Т. Колесник. Т. 2. М.: ИИУ МГОУ, 2017. С. 14-17.
2. Кривцова С.В., Белевич А.А., Шапкина А.Н. Школьный буллинг: об опыте исследований распространённости буллинга в школах Германии, Австрии, России. // Образовательная политика. 2016. Т. 3. № 73. С. 2-25.
3. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться // Семья и школа. 2006. №11.С. 15-18
4. Олвеус, Д. Буллинг в школе: что мы знаем и что мы можем сделать? / Д. Олвеус. М., 2009. 236 с.
5. Соловьев Д.М. Модель профилактики буллинга среди школьников подросткового возраста // Интернет - журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Вып. 3, май – июнь 2014. 10 с.
6. Сальникова А.И. Опыт работы с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации /А.И. Сальникова, К.С. Шалагинова // Международный студенческий научный вестник.2018. №1. С.95

© Лунс Н.И., 2022.